

Folio y fecha de recepción SCJN: **79195-MINTER** 07/10/2025 12:39:12 p. m.
Folio electrónico: **89809**

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Recibo

Recurso Interpuesto

Remitente (órgano requirente): SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO

Destinatario (órgano requerido): SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Recurrente (órgano requirente): MARCO ANTONIO GONZÁLEZ ARROYO

NEUN: 39831988

Fecha de admisión de la demanda:

Fecha de sentencia:

Fecha de notificación de la sentencia:

Fecha de interposición:

Certificación de días inhábiles dentro del plazo para la interposición: 0

Observaciones de la certificación:

Fecha de envío a la SCJN: 07/10/2025 12:29:56 p. m.

Tipo y núm. de exp. origen: AMPARO DIRECTO 1111/2025

Tipo de recepción: **CONFORME**

Detalle del Recurso y en su caso documentación recibida

Documento	Clasificación	Número de fojas y tipo de documento reproducido y remitido electrónicamente	Razonamiento sobre la documentación remitida
DOCUMENTO 1	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	(3) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 3 PÁGINAS
DOCUMENTO 2	ESCRITO DE AGRAVIOS CORRESPONDIENTE	(47) DOCUMENTO ELECTRÓNICO	DOCUMENTO LEGIBLE EN 47 PÁGINAS

* En el cómputo del número de fojas se incluye la foja correspondiente a la evidencia criptográfica.

